

**КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ ИДИОПАТИЧЕСКОМ
АРТРИТЕ У ДЕТЕЙ**

Юсупова Г.А., Исраилова Н.А., Мадаминова М.Ш.,Азимова Р.А.

АННОТАЦИЯ

Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) является хроническим воспалительным заболеванием суставов у детей, характеризующимся аутоиммунным поражением соединительной ткани и системными проявлениями. Среди внесуставных поражений особое значение имеет вовлечение мочевыделительной системы, которое существенно влияет на течение, прогноз и тактику лечения заболевания. **Цель исследования:** изучить клинико-иммунологические изменения мочевыделительной системы у больных детей с ювенильным идиопатическим артритом. **Материалы и методы исследования:** Обследовано 80 пациентов в возрасте 4–17 лет. Всем больным проведено клинические, лабораторные и иммунологические исследования. **Результаты:** Поражение МВС выявлено у 66 (82,5%) детей, проявляющееся лейкоцитурией (79%), протеинурией (52%), гематурией (35%) и солями в моче (32%). Уровень IL-6 в сыворотке повышен в 5,8 раза, особенно при поли- и системных формах.

Ключевые слова: Ювенильный идиопатический артрит, мочевыделительная система, почки, иммунологические изменения.

Актуальность проблемы: Болезни суставов у детей являются актуальной проблемой педиатрии и ревматологии. Ювенильный идиопатический артрит - это часто встречаемое хроническое воспалительное заболевание суставов у детей, на развитие которого влияют различные факторы. Заболевание может поражать детей любого возраста, характеризуется длительным прогрессирующим течением, приводящим к развитию контрактур и потере функции суставов. ЮИА представляет собой системное хроническое заболевание соединительной ткани с преимущественно аутоиммунным патогенезом, длительностью более 6 недель, развивающееся у детей до 16 лет, характерным проявлением которого является артрит, при исключении другой патологии суставов. Патологический процесс приводит к деструкции поражённых суставов и сочетается у ряда больных с выраженными внесуставными проявлениями. Одним из наиболее значимых внесуставных проявлений при ЮИА является поражение мочевыделительной системы.[10,12, 13,14,20,21,28,30]. Частота патологии мочевыделительной системы (МВС) при ЮИА составляет от 13 до 73%. По частоте поражения мочевыделительной системы ЮИА стоит на третьем месте среди ревматических, уступая лишь таким заболеваниям, как СКВ и СВ [28, 30].

Поражение мочевыделительной системы, при ревматоидном артрите (РА) занимает особое место среди других системных проявлений этого заболевания и оказывает значительное влияние на прогноз болезни, подходы к ее терапии и исход. По данным различных авторов [5,6,8,11,16,19,20,21,27] почечная патология встречается у 20-75% пациентов с данным заболеванием.

Изменения в почках характеризуются ранним появлением нестойкой лейкоцитурии и небольшой протеинурии и гематурии, которые чаще отмечаются в начале заболевания или при

его обострении и связаны с активностью и тяжестью РА, а также возрастом пациентов [7,8,9,17,21].

ЮИА является одним из основных заболеваний, приводящих к вторичному амилоидозу [18]. Частота его при РА у взрослых колеблется от 2% до 50% [3,12, 24], у детей встречается реже - в 3-15% и развивается преимущественно у больных системными формами в любом возрасте [1,22,29].

Ключевую роль в развитии РЗ играют процессы аутоиммунитета и аутовоспаления, связанные с генетически детерминированными и индуцированными факторами внешней среды дефектами активизации приобретенного и врожденного иммунного ответа [4,9,25,27,30]. При активном воспалении у детей с разными вариантами ЮИА характерным является вовлечение практически всех звеньев иммунной системы, активация клеточного и гуморального звена иммунитета [2,21,23,26]

Такие проявления системного действия ИЛ-6, как лихорадка и утренняя скованность, связаны с суточным ритмом секреции данного цитокина. ИЛ-6 стимулирует дифференцировку остеокластов, активирует их и усиливает резорбцию кости и, как следствие, способствует развитию генерализованного остеопороза, эрозивных изменений в суставах [1,17,30].

Состояние цитокиновой сети при различных вариантах ЮИА до конца не изучено. Некоторые авторы указывают на максимальное повышение ИЛ-6 при сЮА по сравнению с другими вариантами ЮИА. Выявлена взаимосвязь между уровнем провоспалительных цитокинов (ИЛ-1 β , ИЛ-6), хемокинов (IP-10) и клинико-лабораторными показателями активности заболевания (СОЭ, СРБ, количество пораженных суставов) [1,17,24].

Таким образом, развитие хронического воспаления при РЗ опосредуется разнообразными нарушениями в системе иммунитета, активность воспаления коррелирует с изменениями синтеза широкого спектра иммунных медиаторов.

Цель исследования: изучить клинико-иммунологические изменения мочевыделительной системы у больных детей с ювенильным идиопатическим артритом.

Материалы и методы исследования: Обследовано 80 больных детей с ЮИА, из них 54 (67,5%) с суставной формой, 13 (16,2 %) с полиартритической формой, 11 (13,7%) больных детей с системной формой болезни. Из 80 больных 48 (60%) мальчиков и 32 (40%) девочек в возрасте от 4 до 17 лет. Всем больным проводились стандартизированные клинические (сбор анамнеза жизни и болезни больного, оценка и динамика настоящего соматического статуса), лабораторные (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, креатинин, мочевины, проба Ничипоренко), бактериологические (посев мочи) и иммунологические методы исследования. Произведена оценка проявления дебюта заболевания: системный, полиартикулярный или олигоартикулярный характер. Оценено общее состояние больного и динамика клинических проявлений, рассмотрены данные о фармакологическом анамнезе (сведения о сопутствующей терапии базисными препаратами, предшествующем приеме других НПВС и спектре вызванных ими побочных реакций).

Результаты и обсуждение: Клинические проявления ЮИА у обследованных нами больных характеризовались значительным полиморфизмом симптомов. Анализ анамнеза показал, что первые клинические признаки заболевания появились за промежуток от месяцев до 2 лет до постановки диагноза болезни. В дебюте болезни у абсолютного большинства (87,3%) обследованных нами больных отмечалось ухудшение общего состояния: слабость, утренняя скованность, артралгии, похудание, субфебрильная лихорадка. У 13 наблюдаемых

нами больных отмечался персистирующий вариант олигоартрита, который характеризовался тем, что в течение всего периода заболевания поражались до 4 суставов. Прогрессирующий олигоартрит имел место у 28 обследованных больных и ему было свойственно увеличение числа пораженных суставов после 6 месяцев болезни. Установлены некоторые особенности суставного синдрома в зависимости от формы заболевания, характера течения ЮИА, пола и возраста больных. Так, суставная форма болезни с подострым началом сопровождалась развитием артрита с преимущественным поражением коленных и голеностопных суставов. В дальнейшем чаще других присоединялись лучезапястные и локтевые суставы. Суставно-висцеральная форма отмечалась у 11 обследованных нами больных и клинически характеризовалась высокой температурной реакцией, носящей интермиттирующий характер, не снижающийся при лечении антибиотиками. На фоне лихорадки у больных появлялась полиморфная сыпь ярко-розового цвета.

Среди обследованных нами детей с ЮИА, были выделены больные с поражением МВС в виде инфекций мочевых путей и нефритов. Проведен анализ частоты нефритов у больных с ЮИА, в ходе которого установлено, что мочевого синдром был выявлен у 46 детей из 80 проспективно наблюдаемых детей в возрасте 4-17 лет. Причем дети в период к началу наблюдения с поражением МВС были достоверно старше, чем в группе без поражения МВС ($p \leq 0,05$).

Активность поражения мочевыделительной системы у детей проявлялась протеинурией у 34 больных, гематурией у 23 больных, лейкоцитурией у 52 больных. Соли в анализах мочи у 21 больного, выявлялись в виде оксалатурии у 16, трипельфосфатурии у 3 и уратурии у 2 больных (табл.1).

Таблица 1.

Основные лабораторные показатели активности поражения мочевыделительной системы у детей

Признаки	Поражение мочевыделительной системы, N = 66
Протеинурия	34
Микрогематурия	23
Лейкоцитурия	52
Оксалатурия	16
Трипельфосфатурия	3
Уратурия	2

Лабораторные исследования показали, что достоверно чаще у детей с поражением МВС при ЮИА по сравнению с детьми, не имевшими поражения МВС выявлялись анемия (2 и 3 степени у 12-х – 18,1% детей с поражением МВС и 3 - 3% без поражения), ускоренная СОЭ (40 мм/ч у 26 -39,3% пациентов с поражением МВС и у 6 - 17,6% без поражения). Отмечались также повышение уровня лейкоцитов, палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, но без достоверных различий. Среди пациентов ЮИА с поражением МВС микроальбуминурия была выявлена у 14 пациентов (21,2%).

Активность поражения мочевого выделительной системы у детей проявлялась изменениями в анализах мочи. Они проявлялись протеинурией у 34(52%) больных, гематурией у 23(35%) больных, лейкоцитурией у 52(79%) больных. Соли в анализах мочи обнаружены у 21(32%) больного, и выявлялись в виде оксалатурии у 16(24%), трипельфосфатурии у 3(5%) и уратурии у 2(3%) больных, смешанные изменения в моче у 22 (33%) больных.

Далее нами были изучены уровни креатинина сыворотки крови и скорость клубочковой фильтрации у данной категории больных по формуле Шварц (табл. 2).

Таблица 2.

Показатели функционального состояния почек по формуле Шварц.

Состояние почек	Дети с поражением МВС, N = 66
Функции почек сохранены, n=52	СКФ= 90-97 мл/мин/1,73м ²
Снижение клубочковой фильтрации, n=14	СКФ= 30-67 мл/мин/1,73м ²

Как видно из таблицы, у больных на момент проведения исследования отмечалось нарушение функции почек у большинства детей с ЮИА с поражением МВС.

Проведены иммунологические исследования провоспалительного интерлейкина (ИЛ-6/IL-6), при ЮИА у детей с целью выявить зависимость локальной продукции цитокинов от активности и тяжести заболевания, в данной работе проводили измерение цитокинов в сыворотке периферической крови у больных детей с ЮИА.

Выявлен уровень IL-6 был в 5,8 раза выше показателей контрольной группы и составил в среднем $47,28 \pm 2,93$ пг/мл ($P < 0,001$), с размахом индивидуальных значений от 20,7 до 55,4 пг/мл. Значения выше среднего встречались в 72,4% случаев. Уровень цитокина был более чем в 10 раз выше значений контрольной группы у больных детей с полиартикулярным и системным вариантами течения ЮИА, и составил в среднем $87,52 \pm 7,41$ пг/мл ($P < 0,001$). Анализ данных показал, что у 20,0% больных был в пределах нижней границы индивидуальных значений, а у 30,0% выше средних значений.

Таким образом, проведенный анализ клинических вариантов и течения ювенильного идиопатического артрита свидетельствует об агрессивности и прогрессирующем характере течения заболевания, которая отражает современную возрастную эволюцию болезни, а также о поражении внутренних органов, особенно МВС, что диктует необходимость поиска эффективных методов лечения и предупреждение побочных действий лекарств на МВС.

Выводы: Лабораторные исследования показали, что достоверно чаще у детей с поражением МВС при ЮИА по сравнению с детьми, не имевшими поражения МВС, выявлялись анемия, ускоренная СОЭ, микроальбуминурия, увеличение креатинина и мочевины в биохимическом анализе крови. Увеличение числа болезненных и припухших суставов, повышение боли, экссудации, протеинурии, гематурии, что свидетельствует об общей патогенетической основе поражения суставов и почек при ЮИА. Тяжелая степень

течения ЮИА, характеризуется гиперактивацией иммунной системы и чрезмерной выработкой IL-6, что диктует необходимость поиска эффективных методов лечения и предупреждение побочных действий лекарств на МВС.

Литература

1. Алексеева Е.И, Валиева С.И., Апаева Д.И Эффективность различных режимов иммуносупрессивной терапии циклоспорином и метотрексатом у больных системным вариантом ювенильного ревматоидного артрита «Вопросы современной педиатрии» ТОМ 6; № 6; 2007; стр. 29-34.
2. Ахунова, Г.Р. Оценка функционального состояния щитовидной железы у больных ревматоидным артритом на фоне базисной и биологической терапии / Г.Р.Ахунова, Ф.В.Валеева, Т.А.Киселева // Терапевт.—2012.—№ 3.—С.9—14.
3. Балабанова, Р. Ревматоидный артрит: диагностика, лечение / Р.Балабанова // Врач.—2012.—№ 5.—С.6—9.
4. Вахлярская С.С., Кондратенко И.В., Бологов А.А., Инфликсимаб в терапии тяжелых форм ювенильного ревматоидного артрита у детей. Педиатрия, 2008г., Том 87, № 2 с.98-100.
5. Влияния тоцилицумабана систему транспорта холестерина крови и ранние проявления атеросклероза у больных ревматоидном артритом / Т.В.Попкова, Д.С.Новикова, Е.Ю.Панасюк и др. // Терапевтический архив-2012.—№ 5-С.10-18.
6. Волкова О.Н. Бактериальные лизаты топического действия в профилактике ОРЗ у детей, страдающих ювенильным ревматоидным артритом / О.Н. Волкова, Л.С. Намазова, М.П. Костинов // Тезисы V Конгресса детских инфекционистов России «Актуальные вопросы инфекционной патологии и вакцинопрофилактики у детей». – Москва, 2006. – с .25.
7. Дыдыкина, И.С. Вторичный остеопороз при ревматоидном артрите: диагностика, факторы риска, переломы, лечение / И.С.Дыдыкина, Л.И.Алексеева, Е.Л.Насонов // Вестник семейной медицины.—2012.—№ 3-4.—С.32—38.
8. Madaminnova M.Sh., Tolipova N.K., Yusupova G.A., Musaeva A.F. Rehabilitation of children with juvenile rheumatoid arthritis. Journal Medicine: Theory and Practice. 2019;(4):324-326.
9. Насонов Е.Л. Эффективность и переносимость нестероидного противовоспалительного препарата Нимесулид: новые данные // РМЖ. — 2001. — № 15. — С. 6-8.
10. Насонов, Е.Л. Ревматоидный артрит: проблемы и значение персонифицированной медицины / Е.Л.Насонов // Терапевтический архив.—2012.—№ 5.— С.5—9.
11. Насонова В.А., Каратеев А.Е Применение нимесулида в ревматологии Журнал «Трудный пациент» / Архив / № 6–7–2010
12. Предикторы кардиоваскулярных и цереброваскулярных осложнений у больных ревматоидным артритом / Е.Е.Мясоедова, С.В.Обжерина, Н.Д.Святова, С.Е.Мясоедова // Клиническая медицина-2012.-№ 6-С.46—51.
13. Brun J., Jones R. / Nonsteroidal anti-inflammatory drug-associated dyspepsia: the Scale of the problem // Am. J. Med. — 2001. — № 110. — P. 12-13.
14. Cassidy J.T., Petty R.E. Textbook of pediatric rheumatology. / Churchill Livingstone, New York etc., - 2001, p. 90-101.
15. Conforti A., Leone R., Moretti U. et al. Adverse drug reactions related to the use of NSAIDs with a focus on nimesulide: results of spontaneous reporting from a Northern Italian area // Drug. Saf. — 2001. — № 24. — P 1081-1090.
16. Daniel J. Mazanec, Russell C.DeMicco. Osteoarthritis and Rheumatoid arthritis.Current Diagnosis & Treatment. Pain; Medical Books| Me Graw –Hill. 2005; 14; 209-226.

17. Edwards JCW., Leandro M.J., Cambridge G. B- lymphocytes depletion therapy in rheumatoid arthritis and other autoimmune disorders. *Biochem. Soc. Trans.* 2002; 30: 824-828.
18. Emery P, Breedveld FC, Hall S, et al. "Comparison of methotrexate monotherapy with a combination of methotrexate and etanercept in active, early, moderate to severe rheumatoid arthritis (COMET): a randomised, double-blind, parallel treatment trial" *Lancet* 2008;372:375-82.
19. Karimdzhanov I.A., Madaminova M.Sh., Iskanova G. H., Israilova N.A., Dinmuhammadiyeva D.R. Juvenile Idiopathic Arthritis: Etiopathogenesis, Therapy And Outcomes. *Journal of Pharmaceutical Negative Results* 2022, Volume 13, Special Issue 8, p. 498-506.
20. Karimdzhanov I.A., Madaminova M.Sh., Dinmuhammadiyeva D.R., Iskanova G.X., Yusupova G.A., MallaevSh.Sh. Juvenile idiopathic arthritis and osteochondrosis of the lumbosacral joint. Case report. *Евразийский Вестник педиатрии* 3(14) 2022, с.26-30. ISSN 2181-1954. EISSN 2181-1962.
21. Каримжанов И.А., Юсупова Г.А., Исканова Г.Х., Исраилова Н.А. [Артериальная гипертензия как фактор риска развития хронической болезни почек у детей с врожденными аномалиями почек и мочевыводящих путей ВАПМП/САКУТ и ее коррекция.](#) *Нефрология.* ТОМ 28; № 1; 2024; стр. 43-49.
22. Merlani G., Fox M., Oehen H.P. et al. Fatal hepatotoxicity secondary to nimesulide // *Eur. J. Clin. Pharmacol.* — 2001. — № 57. — P. 321-326.
23. O'Dell J.R. Therapeutic strategies of rheumatoid arthritis. *N.Engl. J. Med.* 2004; 350: 2591-2602.
24. Osiri M., She A.B., Robinson V. et.al. "Leflunomide for the treatment of rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis" *J. Rheum.*, 2003, 30: 1182-1190.
25. Pincus T., Koch G., Lei H., et al. Patient Preference for Placebo, Acetaminophen (paracetamol) or Celecoxib Efficacy Studies (PACES): two randomised, double blind, placebo controlled, crossover clinical trials in patients with knee or hip osteoarthritis // *Ann. Rheum. Dis.* 2004; 63: 931-939.
26. Pohjolainen T., Jekunen A., Autio L., Vuorela H. Treatment of acute low back pain with the COX-2-selective anti-inflammatory drug nimesulide: results of a randomized, double-blind comparative trial versus ibuprofen // *Spine.* 2000; 25 (12): 1579-1585.
27. Rainsford K. Current status of the therapeutic uses and actions of the preferential cyclo-oxygenase-2 NSAID, nimesulide // *Inflammopharmacology.* 2006; 14 (3-4): 120-137.
28. Saag K.G., Teng G.G., Patkar N.M. et.al. "American College of Rheumatology 2008 Recommendations for the Use of Nonbiologic and Biologic Disease-Modifying Antirheumatic Drugs in Rheumatoid Arthritis" *Arthr. Care and Res.*, 2008, 59: 762-784.
29. Scott DL, Smolen JS, Kalden JR, et al. "Treatment of active rheumatoid arthritis with leflunomide: two year follow up of a double-blind, placebo-controlled trial versus sulfasalazine". *Ann Rheum Dis.* 2001; 60: 913-923.
30. Silverman E., Spiegel L., Hawkins D. et al. Long-term open-label preliminary study of the safety and efficacy of leflunomide in patients with polyarticular course juvenile rheumatoid arthritis (JRA) // *Arthritis. Rheum.* — 2005; 52(2): 554-562.